

ISSN 2231- 6871

*International Registered & Recognized
Research Journal Related to Higher Education for all Subjects*

Hi-TECH RESEARCH ANALYSIS

REFEREED & PEER REVIEWED RESEARCH JOURNAL

<p>Vol. - II, Issue - X Year - V, (Half Yearly) Aug. 2015 To Jan. 2016</p>	<p>CHIEF EDITOR</p>	
<p>Editorial Office : 'Gyandev-Parvati', R-9/139/6-A-1, Near Vishal School, LIC Colony, Pragati Nagar, Latur Dist. Latur - 413531. (Maharashtra), India.</p>	<p>Dr. Balaji G. Kamble Research Guide & Head, Dept. of Economics, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Latur, Dist. Latur.(M.S.) (Mob. 09423346913)</p>	
<p>Contact : 02382 - 241913 09423346913 / 09503814000 07276305000/ 09637935252</p>	<p>EXECUTIVE EDITORS</p>	
<p>Website www.irasg.com</p>	<p>Scott. A. Venezia Director, School of Business, Ensenada Campus, California, (U.S.A.) Dr. Balaji K. Shinde Member of Academic Council, S.R.T.M.U. Nanded, (M.S.) Dr. Omshiva V. Ligade Head, Dept. of History Shivajunil College, Nalegaon, Dist. Latur.(M.S.) Bhujang R. Bobade Director Manuscript Dept., D. A. & C. Research Institute, Malakpet, Hyderabad. (A.P.)</p>	<p>Dr. U. Takataka Mine Tojiyo (Japan) Dr. Babasaheb M. Gore Dean- Faculty of Education & M.C. Member,S.R.T.M.U, Nanded.(M.S.) Dr. Khanderavaji Kale Dept. of Sociology, College of Arts, Kowad, Dist. Kolhapur. (M.S.) Dr. Balaji S. Bhure Dept. of Hindi, Shivajunil College, Nalegaon, Dist. Latur (M.S.)</p>
<p>E-mail : interlinkresearch@rediffmail.com visiongroup1994@gmail.com mbkamble2010@gmail.com</p>	<p>DEPUTY-EDITOR</p>	
<p>Published by : JYOTICHANDRA PUBLICATION Latur, Dist. Latur - 413531 (M.S.)India</p>	<p>Dr. G. V. Menkudale Dept. of Dairy Science, Mahatma Basवेश्वर College, Latur, Dist. Latur.(M.S.) Dr. C.J. Kadam Head, Dept. of Physics, Maharashtra Mahavidyalaya, Nilanga, Dist. Latur.(M.S.) Dr. Murlidhar Lahade Dept. of Hindi, Janvikas Mahavidyalaya, Bansarola, Dist. Beed.(M.S.)</p>	<p>Dr. Bharat S. Handibag Dean, Faculty of Arts, Dr. B.A.M.U. Aurangabad(M.S.) Dr. S.B. Wadekar Dept. of Dairy Science, Adarsh College, Hingoli, Dist. Hingoli.(M.S.) Dr. Shivaji Vaidya Dept. of Hindi, B. Raghunath College, Parbhani, Dist. Parbhani.(M.S.)</p>
<p>Price : ₹ 200/-</p>	<p>CO-EDITORS</p>	
	<p>Dr. R.N. Salve Head, Dept. of Sociology, Shivaji University, Kolhapur, Dist. Kolhapur (M.S.) Ghansham S. Baviskar Dept. of English, RNC & NSC College, Nasik, Dist. Nasik.(M.S.)</p>	<p>Dr. Kailash Tombare Head, Dept. of Economics, Devgiri Mahavidyalaya, Aurangabad (M.S.) Dr. Kailash R. Nagulkar Head, Dept. of History, Gulab Nabi Azad College, Barshi Taluk, Dist. Akola (M.S.)</p>

सोलापूर जिल्ह्यातील सिध्दनाथ शुगर मिल्स लि. तिन्हे येथील ऊसतोड कामगारांच्या समस्या : एक भौगोलिक अभ्यास

डॉ. एस. जे. आवटे
 भूगोल विभाग,
 बालचंद कला व शास्त्र महाविद्यालय,
 सोलापूर, जि. सोलापूर

डी. एन. लिगाडे
 भूगोल विभाग,
 बालचंद कला व शास्त्र महाविद्यालय,
 सोलापूर, जि. सोलापूर

Research Paper - Geography

सारांश

भूगोलशास्त्राच्या अभ्यासामध्ये कारखानदारी विषयास अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. कारखानदारी भूगोलामध्ये अनेक घटकांचा अभ्यास केला जातो. सोलापूर जिल्हा हे प्रदिर्घ ऐतिहासिक, धार्मिक वारसा असणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात अनेक उद्योग परंपरागत चालत आलेले आहेत. विशेषतः सोलापूरची चांदर ही भारतामध्ये प्रसिध्द आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातली सर्वाधिक साखर कारखान्याचा जिल्हा म्हणून सोलापूर जिल्ह्यास ओळखला जातो. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील सिध्दनाथ शुगर मिल्स लि. तिन्हे या साखर कारखान्याचा परीसरत आलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न या संशोधन लेखामधून केला आहे. मानवाचा विकास हा पर्यावरणावर अवलंबून असतो. पण कारखान्यांमुळे हवेचे प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण यासारख्या समस्या देखील निर्माण होतात. त्याचबरोबर ऊस तोडणीस दुसऱ्या जिल्हातून लोक येतात. यामध्ये विविध जिल्ह्यातून येणाऱ्या ऊसतोड कामगारमध्ये विविध वर्गातील लोकसंख्येचा विचार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कोणता समाज मासलेला आहे हे समजण्यास मदत होते.

बीजसंज्ञा: प्रदुषण, अंधत्व, निद्रानाश, उदरनिर्वाह

प्रस्तावना:

सोलापूर हा एक विविधतेने नटलेला जिल्हा आहे. तसेच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय, शैक्षणिक,

धार्मिक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. पूर्वापासूनच सोलापुरामध्ये औद्योगिकरुपाचा विकास होत आलेला आहे. म्हणून पुर्वी सोलापूर शहराला गिरणगाव असे म्हणत. तसेच या शहराला राजकीयवारसा लाभलेला आहे. सोलापूर जिल्हा हा दुष्काळी भागात जरी पेत असला तरी महाराष्ट्रातील सर्वाधिक ऊस कारखान्याचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.

हा साखर कारखाना सोलापूर मंगळवेढा रोडवरील तिज्हे या गावाच्या आसपास वसला असून वाहतूकीच्या दृष्टीन महत्त्वाच्या ठिकाणी वसलेला आहे.

उद्दिष्टे :

कोणतेही संशोधन करीत असताना त्यास निश्चित असे उद्दिष्ट्ये असते. हे निश्चित उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी ऊसतोड कामगारांच्या समस्या हा अभ्यासविषय निवडला आहे. अभ्यासाचा प्रमुख हेतू खालीलप्रमाणे आहे.-

१. साखर कारखाना परिसरातील ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांचा अभ्यास करणे.
२. ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविणे.

अभ्यासक्षेत्र :

प्रस्तुत अभ्यासामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील सिध्दनाथ शुगर मिलस् लि. तिज्हे या साखर कारखान्यांचो निवड केलेली असून सिध्दनाथ शुगर मिलस् लि. तिज्हे हे सोलापूर शहराच्या पश्चिमेस वसलेले आहे. सोलापूर जिल्हाचे स्थान $19^{\circ} 10''$ ते $19^{\circ} 32''$ उत्तर अक्षवृत्तादरम्यान आणि $72^{\circ} 42''$ ते $76^{\circ} 15''$ पूर्व रेखावृत्त यांच्या दरम्यान आहे. सोलापूर जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ 14984 चौ.किमी. आहे आणि सोलापूर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 4315427 इतकी आहे.

सिध्दनाथ शुगर मिलस् लि. तिज्हेचे भौगोलिक स्थान $19^{\circ} 39'' 46''$ उत्तर अक्षांश आणि $74^{\circ} 48.3''$ पूर्व रेखांशाच्या ठिकाणी आहे.

अभ्यासपध्दती :

प्रस्तुत शोध निबंधातील ऊसतोड कामगारांच्या समस्यांचा अभ्यासासाठी प्राथमिक साधन सामग्री गोळा करण्यासाठी प्रश्नावली व अनुसूचींचा वापर करण्यात आला असून यासाठी कोटा या स्मृता पध्दतीचा वापर करण्यात आला आहे. त्याआधारे 374 अनुसूची व प्रश्नावली भरून घेतले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या समस्या:

सोलापूर जिल्ह्यात साखर उत्पादन करण्यासाठी जवळ जवळ $30 - 35$ साखर कारखाने आहेत. साखर उत्पादनासाठी ऊसाची आवश्यकता असते. ह्या ऊसाचे उत्पादन हे साखर कारखान्याच्या आजुबाजुच्या परिसरातच घेतले जाते. कारण ऊस हा वजन घटणारा कच्चा माल आहे. त्यामुळे ऊस तोडल्यावर तो लवकरात लवकर

कारखान्यांपर्यंत पोहोचवावा लागतो. हा ऊस तोडून साखर कारखान्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी ऊसतोड कामगारांची आवश्यकता असते. हे ऊसतोड कामगार स्थानिक व स्थलांतरीत स्वरूपाचे रहिवासी असतात. त्यामुळे त्यांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या सनसका आपणास पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

१. निवास व्यवस्थेचा अभाव:-

ऊसतोड हा व्यवसाय हंगामी स्वरूपाचा असल्याने कामगार हे फक्त हंगामाचा कालावधी असेपर्यंतच साखर कारखान्याच्या आजुबाजुच्या परिसरातच आपल्या वस्त्या स्थापन करतात व हंगामाचा कालावधी संपल्यानंतर त्या वस्त्या सोडून इतरत्र रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करताना दिसून आले. ऊसतोड हा व्यवसाय हंगामी स्वरूपाचा असल्याने इतर जिल्ह्यातून आलेले कामगार हे कारखान्याच्या जवळच पक्क्या घरांची बांधणी न करता कच्च्या घरांची (झोपडी) बांधणी करून राहतात. ही घरे दगड, माती, चिपाड व लाकडाची असल्याचे दिसून आले. ही घरे कच्च्या स्वरूपाची असल्याने पावसाळ्यामध्ये अशा प्रकारच्या घरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाच्या पाण्याची गळती होते. त्यामुळे अशा घरामध्ये राहणे अवघड होते. थंडीच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच हिवाळ्यामध्येही थंडीचा त्रास मोठ्या प्रमाणात होताना दिसून येतो. ह्या कामगारांबरोबर त्याचे परिवारही सोबतच असते. त्यामुळे त्यांना अशा घरामध्ये राहणे अवघड जाते. ऊसतोड कामगारांना साखर कारखान्याकडून घरांच्या निर्मितीसाठी अतिशय कमी प्रमाणात भांडवल पुरविले जाते. तसेच ऊसतोड ह्या रोजगारातून कमी प्रमाणात मिळणारा मोबदला यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात समस्यांना सामोरे जावे लागते.

२. मुलांच्या शिक्षणाचा अभाव:-

अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मुलभूत गरजा असल्या तरी शिक्षण ही काळाची गरज म्हणून ओळखली जाते. ऊसतोड कामगार हे रोजगारासाठी आपल्या कुटुंबासह स्थलांतर होत असल्यामुळे कुटुंबामध्ये असणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होताना दिसून येते. याचा परिणाम कुटुंबातील सुोही अशिक्षितच राहत असल्याचे दिसून आले. ह्या मुलांच्या शिक्षणकरता साखर कारखानेदाराकडून कोणतीच दखल घेतली जात नाही. या मुलांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या कोणत्याही सोयी सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. उदा.- शाळा, वहया, पुस्तके, शासनाच्या शैक्षणिक सुविधा इत्यादींमुळे ही मुले अशिक्षितच असल्याचे दिसून आले. योग्य शिक्षातूनच मानवाचा विकास होत असतो. परंतु ह्या कामगारांच्या मुलांना योग्य प्रकारचे शिक्षणच मिळत नसल्याने ते आपल्या व कुटुंबाचा विकास करू शकत नाहीत. तसेच अशिक्षित असल्याने ह्या मुलांना कोणतीही नोकरी मिळवता येत नाही. परिणामी ते ऊसतोड ह्या व्यवसायाकडेच जास्त लक्ष देताना दिसून येतात.

३. पिण्याच्या पाण्याचा अभाव:-

ऊसतोड कामगार ज्या परिसरात राहतात. त्याठिकाणी स्वच्छ अशा पिण्याच्या पाण्याचा अभाव आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यांना दुरदुर ठिकाणी जावे लागते. ज्याच बरेळा स्वच्छ पिण्याचे पाणी न मिळाल्याने ते

अस्वच्छ पाणीही पितात.

४. प्रदूषण:-

वायु प्रदूषण:-

पृथ्वीभोवती विविध वायुंचे आवरण आहे. यातील काही वायु सजीवांसाठी अत्यावश्यक असतात. म्हणूनच सजीवसृष्टीचे संरक्षक क्षेत्र असा वातावरणाचा उल्लेख केला जातो. मात्र अलिकडील काळामध्ये मानवाच्या अतिहस्तक्षेपामुळे वातावरणाचे प्रदूषण होत आहे. वातावरणाचे प्रदूषण हे वाळी लोकांसंख्या, वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरण आणि इंधनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर इ. बाबींशी निगडित आहे. उद्योगधंद्यातून विषारी वायु आणि धुलीकण हवेत मिसळत आहेत. त्यामुळे हवा प्रदूषित हाऊन प्रदूषण वाढत आहे साखर कारखान्याच्या धूराड्यातून मोठ्या प्रमाणात धूर बाहेर पडून आजुबाजुच्या परिसरातील हवेत मिसळून हवेचे प्रदूषण होते. या हवेच्या प्रदूषणामुळे आजुबाजुच्या पर्यावरणावर, लोकांवर तसेच कारखान्याच्या परिसरात शाळा आहे, यावरही याचा परिणाम होतो.

हवा प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्यास धोका पोहोचला आहे. दूषित हवेमुळे हृदय रोग, क्षयरोग, कर्करोग, बहिरेपणा, डोकेदुखी, अंधत्व, मानसिक अस्वस्थता, गर्भपात, घशांचे विकार वाढत आहेत. माणसाबरोबर पशुपक्षी आणि प्राणीजीवन यांचे जीवन हवा प्रदूषणामुळे धोक्यात आलेले आहेत.

ध्वनी प्रदूषण:-

हवेच्या प्रदूषणाप्रमाणेच ध्वनी प्रदूषण ही देखील महत्त्वाची समस्या आहे. कारखान्यात यंत्रांचा उपयोग केला जातो. त्या यंत्रांच्या प्रचंड आवाजात कामगारांना सुचना देण्यासाठी मोठ्या भोग्यांचा उपयोग केला जातो, त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण वाढते. प्रमाणापेक्षा मोठ्याने निर्माण होणाऱ्या आवाजाचा घातक परिणाम प्राण्यांच्या आरोग्यावर होत असतो. अशा प्रकारच्या आवाजास ध्वनी प्रदूषण असे म्हणतात. कारखान्यातील यंत्रांच्या आवाजामुळे आजुबाजुच्या परिसराचे ध्वनी प्रदूषण होते. त्याचा परिणाम ऊसतोड कामगारावर तसेच कारखान्याच्या परिसरात असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांवर होतो. ध्वनी प्रदूषणामुळे बहिरेपणा येतो. ध्वनी प्रदूषणाने मासिक अस्वस्थता निर्माण होऊन डोकेदुखी, चिडचिडेपणा इत्यादी विकार संभवतात.

५. आरोग्य सेवेचा अभाव:-

मानव संतुलित जीवन जगण्यासाठी उत्तम आरोग्य असणे गरजेचे आहे. परंतु ऊसतोड करताना कामगारांना आरोग्याच्या विविध प्रकारच्या समस्या उद्भवतात. ऊसतोड करताना कामगारांना वेगवेगळ्या ऋतूनुसार वातावरणात बदल होत जातात. त्यामुळे संसर्गजन्य तसेच असंसर्गजन्य अशा दोन्ही प्रकारचे रोग फैलावतात. पावसाळ्यात वातावरणातील बदलाने सर्दी, त्वचेचे रोग, डोळे येणे, खोकला इ. यासारखे संसर्गजन्य रोग पसरतात. तसेच जास्त तापमानामुळे अनियमित जेवणामुळे आणि वेळेवर झोप नसल्यामुळे किंवा साखर कारखान्याच्या ठिकाणी असलेल्या दूषित हवेमुळे उलट्या, अशक्तपणा, अस्वस्थता, निद्रानाश, अपचन, डोकेदुखी इ. आजार उद्भवतात. हे जास्त

करून लहान मुले व महिलांना जास्त त्रासदायक ठरतो. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांना त्याठिकाणी आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. पण कारखाना परिसरात कामगारांना आरोग्याच्या सुविधा किंवा दवाखाने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कारखान्याच्या परिसरात दवाखाने, उपचार केंद्रे, माहिती केंद्रे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. कारण या कारखान्याच्या जवळपास कोणतेही आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाही. त्यासाठी त्यांना दूर अंतरावर जावे लागते. त्यामुळे त्यांचा वेळ व श्रम वाया जातो.

६. जनावरांच्या दवाखान्याचा अभाव:-

आम्ही केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये कारखान्याच्या परिसरात जनावरांच्या दवाखान्याचा अभाव दिसून आला. ऊसतोड कामगार हे वेगवेगळ्या ठिकाणाहून येतात. तेव्हा त्यांच्या सोबत जनावरेही असतात. बैल, गाय, म्हैस, शेळी इ. जनावरांचा ऊसतोड कामगारांना मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो. यामध्ये रक्षात जास्त प्रमाणात बैलांचा उपयोग वाहतुकीसाठी होतो. तर गाय, म्हैस, शेळी यांचा उपयोग प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी होतो. ऊसतोड कामगार बैलांची काळजी घेतात. परंतु बैलांना ऊसाचा भार जास्त झाल्यामुळे त्यांचा मानेला व पायाला त्रास होतो. काही वेळेस बैलांना इजा किंवा जखम झाल्यास दवाखान्याची सोय नसते. त्यामुळे बैलांना तसेच ऊसतोड कामगारांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्या ठिकाणी डॉक्टर क्वचित प्रसंगी किंवा कामगारांनी बोलवल्यावर येतात. अशावेळी बैलांना योग्य प्रकारे उपचार मिळण्यासाठी अनेक अडचणी निर्माण होतात त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या वसाहतीजवळच दवाखान्याची सोय करणे आवश्यक आहे.

७. बाजारपेठेचा अभाव:-

स्थानिकीकरणतील कच्च्या मालाचा महत्त्व एवढाच महत्त्वाचा घटक म्हणजे बाजारपेठ होय. ऊसतोड कामगारांची वस्ती ही कारखान्याच्या परिसरामध्ये स्थापन होते. त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंची गरज भागविण्यासाठी कारखान्याच्या परिसरामध्ये बाजारपेठ असणे आवश्यक असते. परंतु कारखान्याच्या परिसरामध्ये बाजारपेठ नाही. त्यामुळे त्यांना आपल्या जीवनावश्यक वस्तू प्राप्त करण्यासाठी लांब अंतरावर असलेल्या बाजारपेठेत जावे लागते. वेळ व पैसा वाया जातो. ऊसतोड कामगारांना किराण दुकानाची आणि गिरणी तसेच भाजी मंडईची आवश्यकता आहे. या ठिकाणी सोयी सुविधा असणे आवश्यक आहेत. आम्ही हे सर्वेक्षण करताना आनुबाजुच्या परिसरात दुकाने नसल्याचे आढळून आले.

८. विजेची टंचाई:-

ऊसतोड कामगारांच्या परिसरात वीज पुरवठा नसल्यामुळे त्यांना अनेक कामात अडचणी निर्माण होतात. त्या ठिकाणी अंधारात डासांचे प्रमाण वाढल्यामुळे डेग्यू, मलेरीया इ. आजार होतत व अनेक प्राण्यांपासून धोका पोहोचतो. उदा. साप, मुंगूस, बिचू, उंदीर इ. मुळे लोकांना धोका असतो. तसेच या भागात अंधार असल्याने चोंज्या जास्त प्रमाणात होतात. विजेच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास करताना अडचणी येतात. विजेच्या अभावामुळे

ऊसतोंड कामगारांना बैलांना किंवा जनावरांना घारा देण्यास अडचणी येतात.

अशा पध्दतीने ऊसतोंड कामगारांना विजेच्या अभावामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.

९. जेवण अनियोजित वेळेत:-

ऊसतोंड कामगार जेव्हा ऊसतोंडीचे काम करतात त्यावेळी जेवणाचे नियोजन नसते. पहाटेच्या वेळेस ऊसतोंड चालू केली जाते. ऊसतोंड सकाळी ६ वाजेपासून दुपारी ३ वाजेपर्यंत केली जाते. ऊसतोंडीच्या हंगामात कामगारांचा पूर्ण दिवस ऊसतोंडीमध्ये निघून जातो. त्यामुळे कामगारांचे जेवण वेळेवर होऊ शकत नाही. जेवण अनियोजित वेळेत होत असल्यामुळे आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. अनेक ऊसतोंड कामगारांना सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत अनेक कामे करावी लागतात. त्यामुळे त्यांना जेवण अनियोजित वेळेत करावे लागते.

संतुलित आहार न मिळाल्यामुळे ऊसतोंड कामगारांच्या मुलांना कुपोषणास बळी पडावे लागते. तसेच त्यांना अनेक आजार होतात. बऱ्याच वेळा जेवण वेळेवर न झाल्यामुळे चक्कर येणे, ताप घेणे, डोके दुखी, अशक्तपणा इ. आजारांना सामोरे जावे लागते. ऊसतोंड कामगारांच्या मुलांकडे दुर्लक्ष होतो.

१०. उन्हाचा त्रास:-

ऊसतोंड कामगारांना त्या वसहतीत राहताना अनेक समस्या संभवतात. त्यामध्ये ऊसतोंड कामगारांना उन्हाचा त्रास मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. म्हणजे ऊसतोंड कामगार हे पहाटेपासून ते दुपारपर्यंत ऊसतोंड करतात. त्यानंतर मध्यंतरी ते तोडलेला ऊस कारखान्यापर्यंत घेऊन जातात. तसेच ऊस हा ट्रॅक्टर मध्ये नेतात तेव्हा कमी वेळात तो कारखान्यापर्यंत पोहोचतो. तसेच ऊस बैलगाडीमध्ये नेत असतील तबैलगाडी कारखान्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप वेळ व खर्च होतो. त्यामुळे अनेक ऊस कामगारांना व बैलांना उन्हाचा त्रास होतो. उन्हामध्ये ऊसतोंड कामगार काम करतात तेव्हा त्यांना अनेक प्रकारचा त्रास होतो. ते म्हणजे डोकेदुखी, चक्कर येणे, थकवा जाणवणे इ. प्रकारच्या समस्या उन्हामुळे ऊसतोंड कामगारांना संभवतात. उन्हात काम केल्याने अनेक शारीरिक त्रास व त्वचा रोग यासारखे आजार उद्भवतात. त्यामुळे ही एक समस्या निर्माण होते.

११. कुटूंबाकडे दुर्लक्ष:-

ऊसतोंड कामगार हे पहाटेपासून ते मध्यान्हापर्यंत काम करत असल्याने त्यांच्या कुटूंबाकडे दुर्लक्ष होत आहे. ऊसतोंड कामगार हे सहा महिन्यांसाठी आपले मूळ गाव सोडून आपल्या उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतर करतात. ऊसतोंड कामगारांना संपूर्ण परीवारासह येता येत नाही. तर ते मुलांना त्यांचा शिक्षणसाठी त्यांच्या गावी सोडून येतात. ऊसतोंड कामासाठी आलेल्यामुळे कुटूंबाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले. ऊसतोंड कामगार हे सहा महिन्यांसाठी काम करण्यासाठी येतात. त्याचे सहा महिने त्यांचे कुटूंबाकडे दुर्लक्ष होते. ऊसतोंड कामगार हे त्यांच्या घरी १० ते १५ दिवसानंतर त्यांच्या कुटूंबातील लोकांशी संपर्क साधतात. ते दररोज संपर्क नसत नाहीत किंवा त्यांना आपल्या गावी जाता येत नाही. त्यामुळे त्यांचा कामाकडे दुर्लक्ष होतो.

१२. आर्थिक सहकार्यांचा अभाव:-

साखर कारखान्याच्या ठिकाणी ऊसतोड कामगारांचा आर्थिक सहकार्यांचा अभाव असल्याचे दिसून आले. ऊसतोड करणाऱ्या टोळ्यांचा आर्थिक विकासाने मागासलेला असतो. ऊसतोड कामगारांना आर्थिक उत्पन्न कमी मिळते. त्यामुळे त्यांना पैशांची अडचण निर्माण होते. ऊसतोड कामगारांतील एखाद्या व्यक्तिला आरोग्य सुविधांचे उपचार करण्यासाठी त्यांच्याजवळ पैशांची अडचण भासते. ऊसतोड टोळीकडून कौटुंबिक आवश्यक घटकाची वेवाण-वेवाण करता येते. तसेच ऊसतोड टोळीकडून एखाद्या ठिकाणाचे ऊसाचे क्षेत्र जास्त असेल त्या ठिकाणी वाड्याची किंमत कमी असते. याउलट ऊसाचे क्षेत्र कमी असते. त्या ठिकाणी वाड्याची किंमत जास्त असते. त्यामुळे काही वेळेला आर्थिक सहकार्यांचा अभाव असल्याचे दिसून आले.

१३. अपघाताची शक्यता:-

ऊसतोड कामगारांना दुसऱ्याच्या शेतात जाऊन ऊस तोडून तो कारखान्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी रस्ते वाहतुकीची आवश्यकता असते. या कामगारांना वाहतुकीची साधने कारखानदार पुरवतो. उदा. बैलगाडीची चाके इ. ऊसतोड केल्यानंतर कामगार ऊस बैलगाडीत भरतात. जास्त प्रमाणात ऊस भरला तर परीणामी बैलगाडीचा तोल दासळतो व बैलांना इजा होऊ शकते. परीणामी त्या भागात वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता असते. काही वेळेस ऊसाचा भार जास्त झाल्यामुळे किंवा गाडीची चाक जुनाट पध्दतीची असल्याने गाडीचे शिवाळ तुटून अपघात होण्याची शक्यता असते. तसेच काही वेळेस रस्त्यात चढ असेल तर गाडी चढावर जात असताना गाडी हि मागे-पुढे होऊन अपघात होण्याची शक्यता असते. शक्यतो साखर कारखाने शहराबाहेर असतात त्यामुळे इतर वाहनांना ये जा करणाऱ्यांना वाहतुकीची संख्या जास्त प्रमाणात वाहतुकीची कोंडीमुळे अपघाताची संख्या वाढते.

१४. वाहतुकीचा त्रास:-

साखर कारखान्यात आणला जाणारा ऊस वेगवेगळ्या भागातून आणला जातो व त्या भागातून ऊस तोडून तो कारखान्यापर्यंत आणण्यासाठी किंवा आणताना ऊसतोड कामगारांना अनेक अडथळे किंवा त्रास होतो. कारण ऊसतोड कामगार ऊस तोडून आणण्याकरीता अनेका जवळ वेगवेगळे वाहन आहेत. उदा बैलगाडी, ट्रॅक्टर, ट्रक इ. प्रकारे तोडलेले ऊस कारखान्यापर्यंत नेण्यासाठी वाहतुक साधनांचा वापर केला जातो. ऊसाचे बजन जास्त असल्याने वाहतुकीला त्याचा त्रास होतो. कारण रस्त्यावर एकाच वेळी विविध प्रकारची वाहने घावत असतात. त्यामुळे रस्त्यावर गर्दी असते. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होतात. रस्ते चांगले नसल्याने अनेकवेळा कामगारांची जनावरे किंवा वाहने यांना त्रास होतो. त्यामुळे वाहतुक अडचणीमुळे आर्थिक नुकसान होतो व त्यांचे श्रम व वेळ जास्त वाया जातो.

१५. शौचालयाचा अभाव:-

प्रस्तुत शोधनिबंध हा ऊसतोड कामगारांचा असून ऊसतोड कामगार हे काही कालावधीसाठी आपल्या

कामासाठी घेत असून फरत ते आपल्या मुळ गावी जातात. हा त्यांचा पारंपारीक व्यवसाय आहे. त्यांच्यासाठी करखानदारांनी राहण्यासाठी जागा दिली जाते. पण शौचालयासाठी करखानदार जागा देत नाही. परीणामी ऊसतोड कामगारांना उघड्यावर शौचालयास जावे लागते. घातून महिलांना अनेक संकटाना सामोरे ज्ञे लागते. त्यामुळे विविध आजारांना तोंड द्यावे लागते. याचा परीणाम जनावरांनाही भोगावा लागतो. ऊसतोड कामगार बहुधा त्यांचे घर लहान असल्याने बहुतांशी महिला ऊसतोड कामगार आपले स्वयंपाक घराबाहेरच केले जाते. शौचालयाचा अभाव, गटारी, नाल्याची सोय नसल्याने घाण पाणी घरासमोरच साचते. घातून उघड्यावर केलेल्या स्वयंपकावर डायस व माश्या इ. वसून डॅंग्यू, मलेरीया इ. साथीच्या रोगांना सामोरे जावे लागते. घातून मृत्यूचा धोकाही निर्माण होतो.

१६. प्रथमोपचार पेटीचा अभाव:-

जीवनात आरोग्याला अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे. आजच्या धावपळीच्या जीवनात मान्नाच्या आरोग्यावर दुर्लक्ष होत आहे. तसेच वाढत्या बेरोजगारीमुळे व वाढत्या लोकसंख्यामुळे विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. म्हणून त्यांना ते काम करणे बंधनकारक ठरले आहे. ऊसतोड कामगार हे बहुधा दुसऱ्या जिल्ह्यातून आलेले असतात. त्यांना विविध हवामानातून जीवन जगावे लागते. हवामानाचाही मानवी जीवनावर व मानवावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या परीणाम होतो. ऊसतोड कामगारांनाही अशा समस्यांना सामोरे ज्ञे लागते. ऊसतोड कामगारांना ऊस तोडताना लहान मोठे दुखापत होतात. त्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या कामात व्यस्त राहतात. परीणामी घातून विविध रोगांना व आजारांना बळी पडतात. त्यावर तत्काळ औषधोपचाराचा वापर केल्यावर लगेच दुखापत कमी होण्यास मदत होते. ऊसतोड कामगार ऊस तोडून वाहनात (बैलगाडीत) भरताना व उतरवताना शरीराला इजा होऊ शकते. म्हणून जवळ प्रथमोपचार पेटी असणे आवश्यक असते. बैलगाडीतून वाहतूक करताना बैलाला लहान माठे दुखापत होण्याची शक्यता असते. घातून बैलाला वाहतूक करण्यास अडचणी येतात. परीणामी लगेच औषधोपचार केल्यावर दुखापत कमी होण्यास मदत होते.

अशा पध्दतीने आम्ही निवडलेल्या अभ्यासक्षेत्रातील ऊसतोड कामगारांच्या असल्याचे त्यांना घेतलेल्या मुलाखतीतून निदर्शनास आले.

निष्कर्ष आणि उपाययोजना:

सोलापूर जिल्ह्यातील सिध्दनाथ शुगर मिल्स लि. तिज्हे येथील ऊसतोड कामगारांच्या समस्या: एक भौगोलिक अभ्यास या शोध निबंधातून खालील प्रकारे निष्कर्ष व उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

निष्कर्ष:

१. सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या निवास व्यवस्थेच्या अभावामध्ये पक्क्याघरांची बांधणी न करता कच्च्या घरांची बांधणी असल्यामुळे निवासाची व्यवस्था असुरक्षित दिसून आली.
२. सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाची कोणत्याही सोयीसुविधा नसल्यामुळे

अशिक्षित असल्याचे दिसून येते.

३. सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार ज्या परिसरात राहतात त्या ठिकाणी स्वच्छ अशा पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्यामुळे ते अस्वच्छ पाणी हा पित्यात असे दिसून येते.
४. सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या परिसरातील कारखान्यांच्या धूराड्यातील धूर, वाहतुकीच्या कॉडी त्यामुळे बाहेर पडणारे वाहनातील विषारी वायु आणि धुलीकण हवेत मिसळत असल्यामुळे प्रदूषण झालेले दिसून आले.
५. सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या ठिकाणी दुषित हवेमुळे उलट्या, अशक्तपणा, अस्वस्थपणा, निद्रानाश, अपचन, डोकेदुखा इत्यादी आजार उद्भवतात. त्या ठिकाणी आरोग्याच्या सेमी सुविधा उपलब्ध नसल्याचे दिसून येतात.
६. ऊसतोड कामगारांमध्ये शिक्षणाचा अभाव असल्याने त्यांना नाईलाजाने ऊस तोडणीसप्रवृत्त व्हावे लागते.
७. स्थानिक / मूळ ठिकाणी पाण्याची अभाव, नापोक जमीन अशा प्रकारच्या समस्या असल्याने त्यांना येथे स्थलांतर करून आपली उपजिविका करावी लागते.
८. ऊसतोड हे वंश परंपराने चालत आलेले असल्याने ते ऊसतोड करतात. तसेच त्यांचा आर्थिक दर्जा खालावलेला असतो. तसेच दुसरा पर्याय नसल्याने ही त्यांना ऊसतोड करावी लागते.
९. ऊसतोड कामगारांच्या परिसरात आरोग्य सेवेचा अभाव असल्याने त्यांना दूर अंतरावर उपचारस जावे लागते. त्यामुळे त्यांचा वेळ व श्रम वाया जातो.
१०. बाजारपेठेचा अभाव, बिजेचा अभाव असल्याने रात्री प्राण्यांचा उपद्रव होतो. तसेच आंश असल्याने चोरीचे प्रमाणही वाढते.
११. ऊसतोड कामगार हे पहाटेच्या वेळेपासून ते दुपारपर्यंत ऊसतोडणी करतात. ऊसतोड हंगामात कामगारांना पूर्ण दिवस ऊसतोडणीमध्ये जातो. त्यामुळे त्यांचा परीणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो.
१२. ऊसतोड कामगारांना वाहतुकीचा त्रास होतो. त्यामुळे अपघात या सारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. याचा परीणाम त्यांच्या आर्थिक घटकांवर होत असतो.
१३. ऊस हंगामाच्या काळात जर पाऊस पडला तर पावसाचे पाणी त्यांच्या घरात जात असल्याने त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
१४. ऊस हंगामाच्या काळात जर पाऊस पडला तर त्यादिवशी त्यांचे काम बूडून आर्थिक नुकसान होते.
१५. ऊसतोड कामगारांचा मिळणारा मोंबदला कमी असून त्यांना जनावरांच्या चाज्यांचा खर्च त्यातूनच करावा लागतो. त्यामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण होतात.
१६. टोळीतील लोकांकडून कमी सहकार्याची भावना असल्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे

लागते.

१७. आर्थिक परीस्थिती ही हालतगडीची असल्याने त्यांचे राहणीमान निकृष्ट दर्जाचे असते.
१८. उंस कामगारांना आपली उपजिविका भागविण्यासाठी स्थलांतर करावे लागते. त्यामुळे त्यांना आपल्या नातेवाईकांपासून दूर रहावे लागते. तसेच कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होते.
१९. बाजारपेठेचा अभाव असल्याने त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी त्यांना दुरकर जावे लागते.
२०. उंस कामगारांना उन्हाचा व थंडीचा त्रास होत असल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परीणम होते.

उपाययोजना:-

१. उंसतोड कामगारांच्या निवारा व्यवस्थेमध्ये पक्क्या घरांची व्यवस्था असावी.
२. उंसतोड कामगारांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी. तसेच वीजपुरवठा ही उपलब्ध करून द्यावा.
३. सुलभ शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देणे.
४. जीवनावश्यक वस्तुची गरज भागविण्यासाठी कारखान्याच्या परीसरात बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावे.
५. उंस कामगारांच्या परीसरात शिक्षणाचा अभाव दुर करण्यासाठी फिरती शाळा तसेच रूहा महिन्याची शाळा उपलब्ध करून देणे.
६. बाह्यतुकीच्या साधनांची सुगमता व पक्क्या रस्त्यांची व्यवस्था करावी.
७. कारखान्याच्या परीसरात उंस कामगारांसाठी व त्यांच्या जनावरांसाठी दवाखान्यांची सोय उपलब्ध करून द्यावी.
८. जे कामगार दहापेक्षा जास्त वर्षांपासून काम करतात त्यांना कारखान्याकडून पेन्शनची सोय उपलब्ध करून द्यावी.
९. उंस कामगारांना अपघात झाल्यास कारखान्याने विमा उपलब्ध करून द्यावा.
१०. शासनाकडून साखर कारखान्यांचा विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य मिळतात. त्याचा फायदा उंस कामगारांना ही उपलब्ध करून द्यावा.
११. उंस कामगारांसाठी आरोग्य शिबीर भरवावे व कामगारांना मोफत औषधांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
१२. कारखान्याच्या परीसरात प्रदुषण कमी करण्यासाठी वृक्षांची लागवड जास्त प्रमाणात करावी.
१३. उंस कामगारांच्या लहान मुलांसाठी अंगणवाडीची सोय उपलब्ध करून द्यावी.
१४. उंस कामगारांच्या टोळ्यांमध्ये अस्वच्छता असल्यामुळे त्यांच्या मध्ये स्वच्छतेविषयी जनागृती करावी.
१५. टोळीच्या परीसरात जनावरांसाठी स्वतंत्र गोठ्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून अस्वच्छता कमी होईल.

१६. कारखान्याने ऊस कामगारांच्या जनावरांना चारा व पाण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी.
१७. अस्वच्छतेमुळे डासांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे वेळच्यावेळी किटकनाशकांचो फवारणो करावा.

संदर्भ सूची

1. Adarsh J Jain, Shashank Kame, Srinivas Rathod, Vinay N.Thotad and Kiran P, Design and fabrication of small scale sugarcane harvesting machine, IJMERR Vol.2 No.3 July 2013
2. D. deurveilher , F.Chiroicu, M.chanet, J.P.Chanet , D.Boffety, ICT for traceability of sugarcane harvesting operation in small farm.
3. Guru Gopal, 1989, Co operative Sugar and Sugar Workers Movement in Maharashtra - A study in second Maharashtra Rajya Sugar Workers Conference Nifad Nashik on 1st and 2nd October, 1989
४. कारखान्याचे वार्षिक अहवाल
५. दैनिक वृत्तपत्रे
६. सोलापूर जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन
७. प्रा.डॉ.एस.जे.आवटे, प्रा.लिंगाडे डी.एन.: सोलापूर जिल्ह्यातील श्री.सिध्देश्वर सक्कारी साखर कारखाना लि.कुमठे येथील ऊसतोड कामगारांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती: एक भौगोलिकअभ्यास